
ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ

УДК 347.962

DOI 10.5281/zenodo.12645906

ХАРАКТЕРИСТИКА СУДЕБНЫХ ДЕЛ В КОНТЕКСТЕ ФОРМИРОВАНИЯ СОСТАВА СУДА

CHARACTERISTICS OF COURT CASES IN THE CONTEXT OF THE FORMATION OF THE COMPOSITION OF THE COURT

ВАЩЕКИНА ИРИНА ВИКТОРОВНА,

кандидат экономических наук, доцент,

Российский государственный университет правосудия.

VASHCHIKINA IRINA VIKTOROVNA,

Candidate of Economic Sciences, Associate Professor,

Russian State University of Justice.

В статье рассмотрен начальный этап судебной работы по делу – процесс назначения судьи (или коллегии судей в соответствующих случаях) на рассмотрение судебного дела. Для обеспечения непредвзятого и адекватного результата предложено применение на указанном этапе нечеткого алгоритма распределения дел, дающего возможность в соответствии с требованиями законодательства обеспечить выбор наиболее подходящего судьи для каждого дела с учетом его нагрузки и специализации. Выявлены признаки судебных дел, одновременно дающие и опосредованную характеристику судей в определенный момент времени. Сделан вывод, что число факторов, отражающих специализацию судьи, может быть довольно велико, а их важность значительно варьируется, что обеспечивает высокую эффективность алгоритма, при применении которого погрешность экспертных оценок сглаживается последующими минимаксными вычислениями.

The article considers the initial stage of judicial work on a case – the process of appointing a judge (or a panel of judges, as appropriate) to consider a court case. To ensure an unbiased and adequate result, it is proposed to use at this stage a fuzzy case allocation algorithm, which makes it possible, in accordance with the requirements of the legislation, to ensure the selection of the most suitable judge for each case, taking into account his workload and specialization. The signs of court cases are revealed, which at the same time give an indirect characterization of judges at a certain point in time. It is concluded that the number of factors reflecting the judge's specialization can be quite large, and their importance varies significantly, which ensures high efficiency of the algorithm, when using which the error of expert assessments is smoothed out by subsequent minimax calculations.

Ключевые слова: *состав суда, судебные дела, моделирование, нечеткие множества, признаки, алгоритм.*

Key words: *composition of the court, court cases, modeling, fuzzy sets, signs, algorithm.*

Судопроизводство в первой инстанции обычно осуществляется одним судьей, а в кассационном или апелляционном порядке – всегда коллегиально. В определенных случаях дела в судах первой инстанции также рассматриваются в составе коллегии из трех судей.

Поэтапное распространение в России «цифрового» судопроизводства повлекло за собой законодательные и организационные нововведения, в соответствии с которыми состав суда для рассмотрения каждого дела формируется с учетом нагрузки и специализации судей посредством автоматизированной информационной системы (АИС). Ранее эту задачу решал председатель суда или уполномоченное им лицо, а применение АИС не было обязательным. Теперь же «ручной режим» допускается только в условиях невозможности использования АИС. Предполагается, что применение соответствующего модуля «ГАС Правосудие» нивелирует потенциальное влияние на судебное разбирательство любых заинтересованных лиц.

За время применения АИС в судебном сообществе накопилось немало претензий к существующей системе распределения дел. В современной научной литературе, исследующей эти проблемы, отмечаются недостаточная гибкость системы [5, с. 132], слабое ее соответствие реальному опыту работы конкретных судей [8, с. 86], неадаптированность к специфическим условиям специализированных судов [7, с. 46].

Что касается последнего замечания, отметим, что специализация судебной системы происходит постепенно и неравномерно. В полной мере специализированным является Верховный Суд, в котором судьи назначаются в конкретную коллегию и не могут быть переведены в иную иначе как через процедуру переназначения. В судах субъектов РФ выделяются коллегии по гражданским, уголовным и административным делам; судьи распределяются по коллегиям в соответствии с законодательством решением президиума суда. Специализация в районных судах общей юрисдикции законом не предусмотрена, а ввиду малочисленности судей весьма затруднительна, хотя на практике по решению председателя суда за некоторыми судьями может закрепляться рассмотрение определенного рода дел (например, в отношении несовершеннолетних) [6, с. 35].

Степень специализации в настоящее время очень высока в арбитражных судах, причем на всех уровнях. Как правило, в структуре этих судов выделяются фиксированные судебные составы по узконаправленным кластерам (договорные обязательства, корпоративные споры, банкротства, налоговые правоотношения и т.п.). Например, в Арбитражном суде г. Москвы имеется двадцать один фиксированный состав судей, в Арбитражном суде Тверской области их пять (не следует путать понятия «состав суда» и «судебный состав»: первое из них означает одного или трех судей, рассматривающих конкретное дело, второе – подразделение суда, в которое может входить несколько судей, нередко более десяти). Высший уровень специализации предполагает появление в стране отдельных судов по различным направлениям, и они уже имеются (например, Суд по интеллектуальным правам).

Важно, однако, заметить, что, во-первых, внутри имеющихся судебных составов дела могут распределяться разным судьям, а во-вторых, в арбитражных судах отнюдь не пренебрегают принципом взаимозаменяемости судей, применяя его при необходимости. Кроме того, в случае, когда дело не соответствует направленности ни одного из сложившихся в конкретном суде судебных составов, его все равно приходится как-то распределять. В результате мы можем заключить, что однозначная предопределенность попадания конкретного дела конкретному судье исключена даже при высокой степени специализации судов, не говоря уже о большинстве российских судов, в которых возможности обеспечения работы специализированных судебных составов не имеется.

Отсутствие узкой специализации судей на практике вызывает двойные последствия. С одной стороны, это обеспечивает мобильность судебной корпус, позволяющую успешно без проволочки решать все виды дел. С другой стороны, адаптация судей к делам нового ви-

да способна вызвать у них затруднения, и это может отрицательно сказаться на качестве принимаемых судебных решений.

Безусловно, принципы случайности и равномерности в работе АИС должны оставаться основными, но их нельзя абсолютизировать. В особенности это замечание касается первого из указанных принципов. Вместе с тем, очевидно, что при рассмотрении сложных дел должны от судьи требоваться обладание специальными познаниями, квалификация и накопленный опыт работы [4, с. 48]. И поскольку простых дел по сути не бывает, поскольку все они так или иначе решают судьбу людей, крайне желательно, чтобы решения о том, кто будет вести то или иное дело, принимались на основе оценки возможностей и способностей каждого судьи.

Ранее был предложен алгоритм распределения судебных дел на основе нечеткой алгебры [2, с. 44]. В настоящее время он получил свое развитие и распространен на случаи выбора коллегиального состава суда. Нечеткий подход имеет важные преимущества: он учитывает большое количество субъективных факторов, преобразует субъективные оценки в числовое условие, производит математические расчеты и представляет ответ в логической форме, понятной любому человеку, позволяя легко осуществлять дальнейший обмен информацией в процессе судебной работы [3, с. 29].

В качестве основных множеств, среди которых производятся нечеткие вычисления, используются множество судебных дел, поступающих в некоторый суд для рассмотрения, множество признаков, характеризующих судебные дела и множество судей этого суда. В результате производимых вычислений все судебные дела распределяются среди судей оптимальным образом, т.е. каждому судебному делу ставится в соответствие судья или (в указанных выше случаях) три судьи, которые будут рассматривать это дело коллегиально.

Экспертные оценки, задаваемые на старте решения задачи распределения судебных дел, выбираются среди значений в диапазоне от 0 до 1 [1, с. 53]. Главная особенность оценок такова: хотя они формально характеризуют судебные дела, они также опосредованно дают и характеристики каждому судье через важность этих признаков для него в конкретный момент времени. Возьмем для примера признак «краткость рассмотрения», оценочное значение которого, с одной стороны, показывает, затянется ли дело или будет разрешено в короткие сроки. С другой стороны, важность этого признака для судьи, показывает, насколько загружен делами судья в настоящий момент, каково состояние его здоровья, ожидается ли у него в ближайшее время отпуск или временный перевод на другой род деятельности, не связанный с рассмотрением судебных дел.

Рассматривая важность признаков судебных дел для судей, можно однозначно утверждать, что для судьи, имеющего небольшой опыт работы, крайне важным оказывается признак «процессуальная простота», поскольку со сложным делом он вряд ли сможет справиться. С другой стороны, судья, имеющий большой опыт работы делами определенного вида, может быть сильно загружен в момент распределения данного дела, так что высокое значение признака «краткость рассмотрения» для этого судьи крайне затруднит его работу по любому делу.

Отметим еще одно обстоятельство. Судебные дела четко делятся по категориям на уголовные, гражданские и административные. Однако, в соответствии с обстоятельствами правовой ситуации, многие дела, в особенности сложные, несут в себе нечеткие черты двух и даже всех трех этих категорий. Внутри этих категорий также имеются и другие особенности, например, участие несовершеннолетних, влияние корпоративных интересов, наличие коррупционной составляющей, защита чести и достоинства и т.д.

Поскольку законодательно требуется производить распределение дел с учетом нагрузки и специализации судей, признаки судебных дел распадутся на две взаимосвязанные группы. Первая группа опосредованно отображает нагрузку судей, в нее обязательно должны

входить уже упоминавшимся признаки «краткость рассмотрения» и «процессуальная простота», а также «число участников», «наличие взаимопротиворечащих показаний», «принципиальный отказ от признания вины» и т.п.

Для второй группы, характеризующей специализацию судей (а также их квалификацию, хотя законодательно все судьи равны) набор признаков судебных дел может оказаться еще более обширным, включая наряду с уже упоминавшимися выше («присутствие несовершеннолетних» и т.п.) такие, как «наличие оружия», «уровень причиненного вреда здоровью», «размер материального ущерба».

В заключение отметим, что применение нечеткого алгоритма дает возможность в соответствии с требованиями законодательства обеспечить выбор состава суда для каждого дела с учетом нагрузки и специализации судей. При этом особенное внимание уделяется именно последнему требованию: число факторов, отражающих специализацию судьи, может быть довольно велико, а их важность может значительно варьироваться, что обеспечивает высокую эффективность алгоритма, интегрирование которого с АИС может обеспечить дальнейший прогресс в процессе автоматизации судебной работы и создать условия для развития новых юридических техник. Нечеткий алгоритм универсален, поскольку при соответствующем подборе признаков он может применяться и в не имеющем подразделений суде общей юрисдикции, и в суде, разбитом на фиксированные судебные составы, и в специализированном суде.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Ващекин А.Н. Оценка согласованности нормативно-правовых актов в процессе консолидации и кодификации законодательства // Информационные отношения и право: сб. науч. тр. Вып. 2. М.: изд-во РАП, 2007. С. 51-58.
2. Ващекин А.Н., Ващекина И.В. Информационно-программное обеспечение рационального распределения судебных дел // Правовая информатика. 2017. № 4. С. 24-30.
3. Ващекин А.Н., Шевченко Д.И. Обмен информацией в профессиональной деятельности юриста: исследование особенностей коммуникативной деятельности // Правовая информатика. 2018. № 1. С. 23-31.
4. Ермолаев К.А. Перспективы развития специализированных судебных органов в Российской Федерации // Известия высших учебных заведений. Поволжский регион. Общественные науки. 2018. №4 (48). С.48-58.
5. Капустин О.А. Организация автоматизированного распределения дел в федеральном суде общей юрисдикции // Закон и право. 2019. № 1. С. 129-134.
6. Макеева Ю.К. Специализация как элемент принципа профессионализма судей в Российской Федерации // Право и государство: теория и практика. 2019. № 8 (176). С. 34-36.
7. Титова И.А. Правовое регулирование распределения дел в судах: содержание, реализация, проблемы и направления совершенствования // Право и политика. 2022. № 7. С. 43-50.
8. Салихов З.М., Багаутдинов Ф.Н. Автоматизированное распределение уголовных дел в суде: работа и проблемы системы // Уголовный процесс. 2020. № 6 (186). С. 84-90.

© Ващекина И.В., 2024.